

Лісова Тетяна Вікторівна, доцент
кафедри земельного та аграрного права,
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого,
спеціальність 081 «Право»

АГРОВОЛЬТАЙКА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Агровольтаїка, як нова сфера сільського господарства, набуває стрімкого розвитку у світі, адже надає можливість подвійного використання землі – для вирощування сільськогосподарських культур та одержання електроенергії, що сприяє підвищенню рівня виробництва сільськогосподарської продукції, створює умови для ефективного використання ресурсів, забезпечує оптимізацію та раціональне використання земельних ділянок. Підкреслимо, що практична цінність агровольтаїки зростає в умовах руйнування енергосистеми країни внаслідок російської збройної агресії. Водночас в Україні агровольтаїка хоча й розглядається як перспективний напрямок, розвивається повільними темпами через відсутність належного правового регулювання.

Підкреслимо, що цільове призначення земельних ділянок є одним із головних елементів їх правового режиму та впливає на те, для яких саме потреб може використовуватися та чи інша земельна ділянка. Порушення цільового призначення земельної ділянки є підставою для притягнення до юридичної відповідальності. Принцип цільового і раціонального використання земель є важливим принципом земельного права та забезпечує гарантування встановленого правового порядку у сфері використання земель.

При використанні земельних ділянок сільськогосподарського призначення необхідно дотримуватися й принципу пріоритетності використання земель для сільськогосподарського виробництва.

Так, згідно зі ст. 23 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. № 1389 – IV землі, придатні для потреб сільського господарства (крім самозалісених земель), повинні надаватися насамперед для ведення сільського та лісового господарства, створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Для будівництва промислових підприємств, об'єктів житлово-комунального господарства, залізниць і автомобільних шляхів, ліній електропередачі та електронних комунікаційних мереж, магістральних трубопроводів, а також для інших потреб, не пов'язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, надаються переважно несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості [1].

Відповідно до чинного законодавства, встановлення сонячних електростанцій має суттєві обмеження. Розміщувати сонячні батареї на стовпах на земельних ділянках сільськогосподарського призначення без зміни їх цільового призначення та переведення до земель енергетики є можливим лише у разі, якщо вони перебувають на праві власності або користування та лише для власних потреб. Встановлення ж сонячних станцій на сільськогосподарських

угіддях з метою ведення бізнесу без зміни їх цільового призначення заборонено, що підтверджує зміст ч. 3 ст. 23 Земельного кодексу України.

Як варіант – є сенс розміщувати такі пристрої на деградованих, малопродуктивних земельних ділянках, що забезпечуватиме ефективність їх використання. Консервації підлягають, не лише малопродуктивні й деградовані землі, а й техногенно забруднені внаслідок господарської діяльності людини, що призвело до деградації земель та її негативного впливу на довкілля і здоров'я людей. Отже, розміщення джерел сонячної енергії на земельних ділянках, господарське використання яких припинилося чи обмежене на визначений термін, дозволить отримати енергію, дохід, без їх використання для ведення сільського господарства, не використовуючи при цьому родючі чорноземи, які насамперед повинні використовуватися для сільськогосподарського виробництва.

Однак це потребуватиме обов'язкового внесення змін до Земельного кодексу України та Порядку консервації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 р., № 35 [2], де чітко регламентувати встановлення сонячних панелей на законсервованих земельних ділянках [3]. Водночас у вказаному нормативно-правовому акті відсутні приписи щодо тих суб'єктів, які наділені повноваженнями встановлювати сонячні панелі на таких земельних ділянках, а також порядок їх встановлення на законсервованих земельних ділянках, використання яких є економічно неефективним та екологічно небезпечним з точки зору одержання екологічно чистої продукції.

Одним із варіантів вдосконалення правового регулювання використання земельних ділянок для встановлення сонячних панелей є внесення змін до Додатку 59 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 р., № 1051 [4], у якому передбачити їх встановлення, зокрема, на земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а також фермерського господарства, шляхом доповнення окремим підрозділом розділу 01 вказаного Додатку.

Підсумовуючи зазначене, слід підкреслити, що подальший розвиток агровольтаїки потребує системного підходу, головну роль у застосуванні якого має відігравати створення чіткої нормативно-правової бази, що визначатиме особливості та умови розміщення агровольтаїчних установок на землях сільськогосподарського призначення шляхом поєднання діяльності з виробництва сільськогосподарської продукції з виробництвом електричної енергії.

Список використаних джерел

1. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 1389 – IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text>
2. Про затвердження Порядку консервації земель: постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р. № 35. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/35-2022-%D0%BF#Text>

3. Лісова Т. В. Агровольтаїка як нова сфера сільського господарства: проблеми правового регулювання. Стратегія розвитку агровольтаїки: стан, виклики та кроки впровадження в Україні: зб. матер. міжнар. міжгалузевої конф. (м. Київ, 8 квітня 2025). Київ, 2025. С. 101 – 104.

4. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#Text>.